

Determinación espectrofotométrica del contenido de alicina presente en extractos de ajo obtenidos por ultrasonido

G.L. Pech Damián², J. Amador Hernández¹, S.C. Rangel Ortega², A.V. Charles Rodríguez², D.G. Martínez Vázquez^{2*}

¹Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. Venustiano Carranza s/n C.P. 25280, Saltillo, Coah., México

²Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923 Buenavista C.P. 25315, Saltillo, Coah., México

*gabriela.martinez@uaaan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se obtuvieron extractos acuosos de ajo a partir de la aplicación de ultrasonido a mezclas de ajo fresco y agua como disolvente, a tres diferentes tiempos de sonicación: 5, 10 y 15 min a 25°C; posteriormente fueron concentrados eliminando el exceso de agua mediante extracción de fase sólida (SPE). El analito de interés fue la alicina contenida en los extractos, la cual fue cuantificada por espectrofotometría UV-Visible a 412 nm. Se calculó la concentración de alicina, así como su rendimiento de extracción. Los resultados muestran un contenido de alicina de 2.4×10^{-5} mmol/mL y un rendimiento del 19.7% a un tiempo óptimo de sonicación de 10 min, presentando un ligero incremento de la temperatura del extracto, ofreciendo con esto una mayor estabilidad al sistema.

Palabras clave: Ajo, Alicina, Ultrasonido, Espectrofotometría

Abstract

Aqueous garlic extracts were obtained from ultrasound application to fresh garlic mixtures and water as solvent, at three different sonication times: 5, 10 and 15 min at 25 °C; later, they were concentrated eliminating the water excess by extraction method of solid phase (SPE). The analyte of interest was allicin contained in the extracts, which was quantified by UV-Visible spectrophotometry at 412nm. Allicin concentration was calculated as well as its extraction efficiency. The results showed an allicin content of 2.4×10^{-5} mmol / mL and an efficiency of 19.7% at an optimal sonication time of 10 min, presenting a slight increase in the extract temperature, thus offering greater stability to the system.

Key words: Garlic, Allicin, Ultrasound, Spectrophotometry

Introducción

En los últimos años, los consumidores han mostrado interés por reducir el consumo de alimentos que contengan aditivos sintéticos, procurando ingerir aquellos que incluyan aditivos de origen natural. Esto ha impulsado a los científicos a investigar el contenido de sustancias activas presentes en los alimentos para ser utilizados con tal fin, así como la manera de obtenerlos. [1]. La extracción de compuestos activos con disolventes, es la técnica más utilizada no solo a nivel laboratorio sino también en diversas industrias. Algunos disolventes empleados son el metanol, etanol, acetato de etilo, entre otros, o diluciones acuosas de éstos obteniendo rendimientos moderados. Por otro lado, algunas técnicas no convencionales de extracción contemplan, además del uso de los disolventes antes mencionados, algunas bases y/o ácidos logrando una mejor extracción de compuestos [2]. Sin embargo, en ocasiones, estos métodos no son amigables con el medio ambiente por el alto consumo

de energía, tiempos largos de extracción, así como la presencia de impurezas debido a las trazas de los disolventes utilizados [3].

Dentro de las llamadas técnicas no convencionales o alternativas también se encuentran la tecnología de fluidos supercríticos, extracción asistida con microondas y extracción asistida con ultrasonido, las cuales buscan mejorar el rendimiento en la extracción de los compuestos de interés. La técnica de ultrasonido aprovecha las vibraciones mecánicas y el efecto térmico producido, para favorecer la transferencia de masa, un mezclado más eficaz reduciendo los gradientes térmicos y de concentración, además de una extracción más selectiva; buena parte de estas ventajas se deben a una de sus principales propiedades conocida con el nombre de cavitación, la cual es un fenómeno donde las ondas de sonido que pasan a través de un medio (disolvente) generan procesos de compresión y de expansión [4]. Generalmente el soluto de interés se encuentra dentro de la célula, en la pared celular, en el citoplasma y/o los organelos, por lo que lograr una extracción con disolventes no es fácil y la eficiencia es mucho menor, por lo que el proceso de sonicación representa una alternativa adecuada para la extracción de sustancias activas.

El ajo (*Allium sativum* L.) es considerado uno de los bulbos de mayor importancia en la industria de los alimentos, así como en la industria farmacéutica debido a su contenido de compuestos bioactivos. En la actualidad se conocen por lo menos 100 compuestos activos derivados del ajo con una amplia gama de propiedades nutraceuticas, entre los que sobresale la alicina (S-2-propenil éster del ácido 2-propenol-1sulfinoalcoico) [5]. La alicina es un tiosulfonato altamente inestable que no se encuentra de manera natural en el ajo, sino que se forma cuando se fractura, corta o machaca el bulbo liberándose la aliína o S-aliícisteína sulfóxido, compuesto sulfurado más abundante en el citoplasma de las células del ajo. El ajo contiene 7-14 mg de aliína por gramo de peso fresco y de 18-42 mg/g de peso seco [6]. Por otro lado, la enzima alinasa se encuentra en las vacuolas de la célula separada físicamente de su sustrato natural, la aliína; por lo que al romperse las células esta última expuesta se convierte en tiosulfonatos, de los cuales entre el 70-80 % es la alicina responsable del aroma característico del ajo fresco, y de sus propiedades antitrombóticas, antitumorales, anticancerígenas, antiparasitarias y antifúngica [7,8,9].

En este trabajo se propone el uso de la técnica de ultrasonido como una alternativa de extracción de alicina a partir de la sonicación de material vegetal usando agua como disolvente, variando el tiempo de exposición y generando extractos acuosos con diferente contenido de alicina, la cual será cuantificada mediante espectrofotometría UV-visible.

Metodología

Materiales

En la elaboración de los extractos acuosos en estudio se utilizó ajo fresco de la variedad morada obtenido del ejido Rinconada, N.L. y agua destilada. En la etapa de la concentración del extracto mediante extracción en fase sólida se utilizó n-hexano (Fisher ChemAlert® Guide), metanol (Analytyka), agua desionizada (Alquime) y cartuchos de 6 g de octadecilo C₁₈ como adsorbente (Supelco). Durante la medición por espectrofotometría UV se utilizó L-Cisteína (Sigma Aldrich), agua bidestilada (Analytyka) y DTNB (Trizma® hydrochloride, Scientific™).

Preparación de extractos acuosos de ajo

Se prepararon extractos acuosos de *Allium sativum* (ajo) utilizando 20 g de ajo previamente cortado y 80 mL de agua destilada. La mezcla fue sometida a un proceso de sonicación con una frecuencia de 40 kHz, utilizando un baño de ultrasonido Branson CPXH-3800; variando el tiempo de exposición a 5, 10 y 15 min en condiciones isotérmicas de 25 °C. Cada muestra fue preparada por triplicado.

Concentración de los extractos mediante extracción en fase sólida (SPE)

El método de extracción en fase sólida o SPE, por sus siglas en inglés, fue utilizada para eliminar el exceso de agua de los extractos acuosos de ajo, concentrando el analito de interés para su cuantificación. El método consiste de cuatro etapas: (i) *Etapa de acondicionamiento* de los cartuchos C₁₈ mediante la aplicación de 3 mL de n-hexano con la finalidad de extender las cadenas de la fase estacionaria, seguido de 5 mL de metanol puro para generar una interface entre la matriz de la muestra y el adsorbente. Posteriormente, para eliminar cualquier exceso de los disolventes anteriores, se aplicaron 10 mL de agua desionizada. (ii) *Etapa de adsorción*, en donde el extracto pasa a través del cartucho de C₁₈. (iii) *Etapa de lavado*, para eliminar interferencias co-adsorbidas en la fase sólida mediante la aplicación de 10 mL de una solución de metanol al 3 % V/V. 4) *Etapa de elución*, para la remoción de los analitos de interés mediante la adición de 3 mL de metanol puro como disolvente [10].

Cuantificación de alicina por espectrofotometría UV-Visible

Para cuantificar el contenido de alicina de los extractos de ajo se utilizó el método espectrofotométrico, el cual consiste en mezclar 5 mL de una solución de L-cisteína al 10 µM preparada en un buffer de Tris-HCL a 50 µM (pH 7.5), con 1 mL del extracto obtenido por SPE. De la mezcla resultante se tomó 1 mL para ser diluida en 99 mL de H₂O bidestilada; de esta dilución se tomaron 4.5 mL y se le adicionaron 0.5 mL de DTNB al 1.5 µM preparado con Tris-HCL buffer 50 µM (pH 7.5). Para evidenciar una reacción colorimétrica es necesario dejar la disolución reposar por 15 min y posteriormente, mediante un espectrofotómetro UV-visible se obtuvo la absorbancia a 412 nm. Para el blanco se sustituyó el mL de extracto por 1 mL de H₂O bidestilada [11].

La concentración total de alicina fue determinada mediante la siguiente ecuación:

$$C_{alicina}(mmol/mL) = (\Delta A_{412} - \beta) / (2 * 14,150) \quad (1)$$

Donde
$$\Delta A_{412} = A_0 - A \quad (2)$$

Siendo A_0 , la absorbancia del blanco; A , la absorbancia de la muestra; β , la dilución de la L-Cisteína; 14,150, es el coeficiente de extinción molar (E) de la alicina en agua y $C_{alicina}$, es la concentración de la alicina en mmol/mL.

Análisis estadístico

El contenido de alicina en los extractos de ajo fueron evaluados por triplicado. Los resultados experimentales fueron analizados con el software PAST mediante el cálculo de medias y desviación estándar. Además, se aplicó la prueba de ANOVA de una vía, realizando la prueba de Tukey para determinar las posibles diferencias significativas entre los valores medios de cada parámetro. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas al nivel $p < 0.05$

Resultados y discusión

Posterior a la obtención de los extractos acuosos variando el tiempo de sonicación, se pre concentró la alicina utilizando la técnica de extracción en fase sólida (SPE), con el fin de aumentar su concentración antes de su cuantificación. Después, se calculó la concentración de alicina de cada extracto mediante espectrofotometría UV-Vis y, aplicando la ecuación (1), se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 1 y Figura 1. Cabe mencionar que la exposición del ultrasonido, ocasionó un ligero aumento en la temperatura de los extractos, como se puede observar adicionalmente en esta misma tabla.

Tabla 1. Contenido de alicina presente en extractos acuosos de ajo sometidos a diferentes tiempos de sonicación, y a una temperatura inicial de 25°C.

Tiempo (min)	C _{ALICINA} (mmol/ml) X 10 ⁵	Temperatura Final (°C)
5	0.78±0.30 ^a	26.3±0.6
10	2.39±0.03 ^b	29.3±0.6
15	2.10±0.04 ^b	37.6±1.1

NOTA: Las mediciones se realizaron por triplicado. Letras diferentes, indican una diferencia estadística significativa ($\alpha=0.05$).

Figura 1. Concentración de alicina en extractos acuosos de ajo expuestos a diferentes tiempos de sonicación y una temperatura inicial de 25°C.

Los resultados muestran que se obtuvo una mayor concentración de alicina en los extractos sometidos a un tiempo de sonicación de 10 min, disminuyendo ligeramente al aumentar el tiempo de exposición a 15 min; sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Adicionalmente, en esta última condición se observa un incremento en la temperatura de más de 12 °C respecto a la temperatura inicial (25 °C). Lo anterior se puede atribuir a que la actividad enzimática decrece con la temperatura, específicamente la inactivación de la enzima alinasa se produce a partir de los 42 °C y al llegar a los 60 °C es destruida en su totalidad [12].

En la Tabla 2 y la Figura 2 se presenta el contenido aliina por masa de ajo fresco, así como la eficiencia de su extracción ocasionada por la cavitación de las burbujas o cavidades formadas en el disolvente, las cuales terminan por explotar violentamente produciendo un incremento de presión y temperatura, lo que favorece una mejor penetración del disolvente (agua) en el interior del sólido [13].

Tabla 2. Contenido de aliína presente en el ajo fresco y el rendimiento de extracción de alicina a diferente tiempo de sonicación.

Tiempo (min)	Contenido de aliína (mg aliína/g ajo)	Rendimiento de extracción (%)
5	0.506±0.20 ^a	6.42±2.4 ^a
10	1.553±0.02 ^b	19.72±0.3 ^b
15	1.362±0.02 ^b	17.30±0.3 ^b

NOTA: Las mediciones se realizaron por triplicado. Letras diferentes, indican una diferencia estadística significativa ($\alpha=0.05$).

Figura 2. (a) Contenido de aliína por masa de ajo fresco; (b) Porcentaje de eficiencia en la extracción de alicina presente en extractos acuosos de ajo sometidos a diferentes tiempos de sonicación a una temperatura inicial de 25 °C.

Los resultados anteriores muestran un mayor contenido de aliína extraída del material vegetal en estudio disponible como sustrato de la enzima alinasa, aplicando a un tiempo de sonicación de 10min, siendo a estas condiciones 3 veces mayor respecto a la cantidad obtenida con 5 min de tratamiento. Por lo anterior, las condiciones óptimas de sonicación para extracción de alicina en extractos acuosos de ajo fresco se obtuvieron a los 10 min de sonicación con un rendimiento del 19.72 %.

Son muchas las investigaciones acerca de la aplicación de la tecnología del ultrasonido en la extracción de compuestos activos, algunos ejemplos de ello es el estudio realizado por González-Centeno y col. [14], en donde evaluó el efecto de la frecuencia acústica (40, 80, 120 kHz) y el tiempo de extracción (5, 15, 25 min) en la obtención de fenoles totales, flavonoides totales y su capacidad antioxidante provenientes del orujo de uva, encontrando las mejores condiciones de extracción para esos compuestos activos a 40kHz y 25 min de tiempo de sonicación. En otra investigación se realizó la extracción de compuestos fenólicos del rizoma *Sparganium*, en la cual se estudió la concentración de etanol utilizado como disolvente, el tiempo de extracción y la proporción de disolvente al material [15]. Con lo anterior se muestra que los estudios de investigación utilizando ultrasonido están centrados en conocer las condiciones óptimas de extracción asistidos por esta técnica, enfocándose en estudiar sus principales variables como son la temperatura, la frecuencia, la potencia y el tiempo de sonicación para obtener el máximo rendimiento de extracción. Sin embargo, existen muchos otros estudios que no solo se centran en las variables anteriores, sino en otros factores como el tipo de solvente, el tamaño de partícula y sus posibilidades de combinación con las variables antes mencionadas [16, 17].

Trabajo a futuro

Hasta el momento se ha determinado el efecto del tiempo de exposición de sonicación a temperatura ambiente de los extractos acuosos de ajo. Los estudios sucesivos al presente se enfocarán en la evaluación del efecto de la sonicación a diferentes temperaturas, sin exceder la temperatura de degradación de la enzima alinasa, que permitan determinar las condiciones de tiempo y temperatura óptimas para la obtención eficiente de extractos de ajo con alto contenido de alicina, además de confirmar la presencia de este compuesto activo mediante otra técnica complementaria como lo es el HPLC.

Conclusiones

Se formaron extractos acuosos de ajo mediante la aplicación de la técnica de ultrasonido con diferente tiempo de sonicación; posteriormente, se llevó a cabo la concentración de los mismos mediante el método de extracción en fase sólida y la evaluación del contenido de alicina por el método de espectrofotometría UV-Visible. Los resultados prueban que el ultrasonido es una herramienta alternativa para la extracción de compuestos bioactivos debido a su propiedad de cavitación, además de que el uso de agua como disolvente, evita la presencia de impurezas ocasionadas por trazas de disolventes orgánicos tóxicos al ser humano. Se observó que el tiempo óptimo de sonicación fue de 10 min, presentándose un incremento del rendimiento de extracción de alicina hasta de 3 veces mayor que cuando se aplicó la mitad del tiempo (5 min). Adicionalmente se determinó un aumento en la temperatura de los extractos conforme se prolongaba el tiempo de sonicación, siendo el incremento hasta por 12 °C a los 15 min de exposición. Esto último debe ser considerado para evitar la inhibición de las enzimas y/o degradación de los compuestos bioactivos por efecto de la temperatura.

Agradecimientos

A la M.C. Alma Leticia Martínez Herrera, técnica académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), por su apoyo en la realización de las técnicas analíticas necesarias durante la elaboración del presente estudio.

Referencias

- [1] D. B. Bojalil y M. E. Bárcenas-Pozos, "El Ajo y sus aplicaciones en la conservación de alimentos" *Temas Selectos de la Ingeniería en Alimentos*, 2013
- [2] M. Soto-García y M. Rosales-Castro, "Effect of solvent and solvent-to-solid ratio on the phenolic extraction and the antioxidant capacity of extracts from *Pinus durangensis* and *Quercus sideroxylla* bark" *Maderas. Ciencia y Tecnología*, 18 (4), <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2016005000061>, 2016
- [3] M.A. Córdova- Betancourt "Extracción y purificación de alicina a partir de ajo (*Allium sativum* L.) implicaciones analíticas" *Tesis de Posgrado del IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca*, 2010
- [4] F. Chemat, Zill-E-Huma y M.K. Khan. "Applications of ultrasound in food technology: Processing, preservation and extraction" *Ultrasonics Sonochemistry*, 18(4), 813–835. <http://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2010.11.023>, 2011
- [5] H. Fujisawa, K. Suma, K. Origuchi, H. Kumagai, T. Seki y T. Ariga, "Biological and chemical stability of garlic-derived allicin", *Agricultural and Food Chemistry* 56(11), 4229-4235, 2008
- [6] E.B. Kuettner, R. Hilgenfeld y M. Weiss "Purification, characterization, and crystallization of allinase from garlic" *Archives of biochemistry and biophysics*, Vol.402, pp. 192- 200, 2002.
- [7] M. González-Maza y G. Guerra-Ibañez, "Revisión bibliográfica sobre el uso terapéutico del ajo" *Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación*, pp. 61-71, 2014.
- [8] L.D. Lawson, "Garlic: A review of its medicinal and indicated active compounds" *American Chemical Society* : pp 176-209, 1998.

- [9] L.D. Lawson y Z.J. Wang "Allicin and allicin-derived garlic compounds increase breath acetone through allyl methyl sulfide: use in measuring allicin bioavailability" *Journal of Agricultural and Food Chemistry* Vol. 53, pp1974-1983, 2005.
- [10] N.J.K. Nigel, M.J. M Wells, "Introduction to solid-phase extraction" *Solid-Phase Extraction, Principles, Techniques and Applications*, Ch.01, pp. 1-5, Ed. Marcel Dekker, Inc. N.Y. ISBN: 0-8247-0021-X, 2000.
- [11] C. Zhou, X. Hu, C. Chao, H. Li, S. Zhang, X. Yan, F. Yang y Q. Li "Quantitation of allicin in garlic-based products: Comparisons among Spectrophotometry, GC and HPLC" *Advance Journal of Food Science and Technology*, 9(4), pp. 269-277, 2015
- [12] J.G. Krest y M. Keusgen, "Cysteine sulfoxidos and alliinase activity of some allium species" *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, Vol.48, pp. 3753-3760, 2000
- [13] K. Suslick, S. Kirk-Othmer *Encyclopedia of Chemical Technology*, Ed. J. Wiley & Sons, Vol. 26, pp. 517-541, 1998
- [14] M. R. González-Centeno, K. Knoerzer, H. Sabarez, S. Simal, C. Rosselló y A. Femenia, "Effect of acoustic frequency and power density on the aqueous ultrasonic-assisted extraction of grape pomace (*Vitis vinifera* L.) - A response surface approach", *Ultrasonics Sonochemistry*, 21(6), 2176–2184. <http://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2014.01.021>, (2014).
- [15] X. Wang, Y. Wu, G. Chen, W. Yue, Q. Liang y Q. Wu, "Optimisation of ultrasound assisted extraction of phenolic compounds from *Sparganii rhizoma* with response surface methodology", *Ultrasonics Sonochemistry*, 20(3), 846–854. <http://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2012.11.007>, 2013.
- [16] S. Nojavan, T. Gorji y Hossiny Davarani, A. Saied Saeed Morteza Najarian, "Solvent selection in ultrasonic-assisted emulsification microextraction: Comparison between high- and low-density solvents by means of novel type of extraction vessel", *Analytica Chimica Acta*, 838, 51–57. <http://doi.org/10.1016/j.aca.2014.06.004>, 2014.
- [17] N.C. Tobón-Aroyave "Extracción asistida por ultrasonido de compuestos fenólicos de la pulpa de café (*Coffea arabica* L.) variedad Castillo" *Tesis de Maestría* Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de Ingenierías. Caldas Antioquía, 2015.